

MILLIY OPERA VA BALET SENOGRAFIYASINING SHAKLLANISHI

Tleumuratova Aziza Jumabek qizi

(Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat akademik musiqali teatri kesimida)

Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti

mustaqil izlanuvchi (PhD) doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17416434>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qoraqalpog'istonda milliy opera va balet ssenografiyasi shakllanishi Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat akademik musiqali teatri kesimida rivojlanishining asosiy boshqichlari va undagi spektakllar va ularning mavzu doirasi, opera va balet sahna dekoratsiyasi eskizlari haqida fikr mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: opera, balet, dekotasiya, eskiz, ijod, teatr, rivojlanish, dramaturgiya, rassom-rejissor.

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные этапы становления национальной оперной и балетной сценографии в Каракалпакстане на примере Каракалпакского государственного академического музыкального театра имени Бердаха, а также анализируются спектакли, их тематический диапазон, эскизы декораций к операм и балетам.

Ключевые слова: опера, балет, декорация, эскиз, творчество, театр, развитие, драматургия, художник-режиссёр.

Annotation. This article examines the main stages of the formation of national opera and ballet scenography in Karakalpakstan through the example of the Berdakh Karakalpak State Academic Musical Theatre. It also analyzes the performances, their thematic scope, and the sketches of stage decorations for operas and ballets.

Keywords: opera, ballet, decoration, sketch, creativity, theatre, development, dramaturgy, artist-director.

Opera va balet san'ati insoniyat madaniyatining eng yuksak badiiy ko'rinishlaridan biri bo'lib, musiqiy ijro, sahna san'ati, sahna bezaklari va dramaturgiyani o'zida mujassam etadi. Bu san'at turlari asrlar davomida shakllanib, milliy an'analar va jahon madaniy merosini boyitib kelmoqda.

Qoraqalpoq opera san'atining rivojlanish jarayonlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, 1938-yilgacha bo'lgan “Boshlang'ich” davr, ya'niy ushbu jarayonni tanlanganligi 1930-yildan Qoraqalpoq davlat teatri tashkil etilgan va unda oz sondagi xalq cholg'ulari orkestri va vokal san'atidan xabardor kadrlarning mavjudligi, ushbu davrni tanlashga undadi va 1936-yilda S.Majidovning “Bag'dagul” nomli birinchi qoraqalpoq musiqali dramasi sahnalashtiriladi.

1939-1973-yillarda qoraqalpoq sahnalarida asosan musiqali drama spektakllari bosim 120 sahnalashtirilgan va bu, o'z navbatida opera san'atining rivojlanishiga katta turtki bo'ladi.[1,p.119]

1974-1991-yillar oralig'ida Qoraqalpoq teatrida birinchi milliy opera san'atining uchqunlari paydo bo'la boshladi, va bu davr “Shakllanish” davri bo'lib, dastlab I.Yusupov librettosi, N.Muhammeddinov musiqasi asosida dastlabki “Ajiniyoz” operasiga asos solindi, birinchi varianti kadrlar yetishmovchiligi sababli 1974-yilda faqatgina bitta kartinasi

sahnalashtirilgan bo‘lsa, 1987-yilga kelib, butun “Ajiniyoz” operasi O.Uzakov va N.Ansatbayevlar tomonidan sahnalashtirilgan va 1989 yida S.Yudakovning “Maysaraning ishi” operasi rejissor N.Ansatbayev tomonidan sahnalashtirilishi katta e’tibor qozonishga sabab bo‘ldi va bu o‘z navbatida opera san’atining shakllanish bosqichi hisoblanadi. [2,p.121]

“Ajiniyoz” (“Dala Orfeyi”) opera librettosi 1973-yilda Ibroyim Yusupov tomonidan yozilgan. Ushbu opera ilk marotaba rejissorlar O.Uzaqov va N.Ansatbayevlar va kompozitor N.Muhammeddinov tomonidan sahnalashtirilgan. Spektakl bosh rassomi O‘zbekiston va Qoraqalpog‘istonga xizmat ko‘rsatgan san’at fidoyisi Islam Alibekov tomonidan bezatilgan. “Ajiniyoz” operasining birinchi pardasi 1987-yilda ochilganidan so‘ng, uch marta qayta sahnalashtiriladi. Mazkur opera dramatik asarlarning va dramaturgiyaning sahna talablariga asoslangan. “Ajiniyoz” libraettosida Ajiniyoz obraziga uning xalq taqdiri bilan yashashi, aql-zakovati, sevgilisi bilan kechirgan baxtsiz muhabbat tarixi jonlantiriladi. Librettoda voqealar 1860-yillari Qo‘ng‘irot atrofida, Bo‘zatovda bo‘lib o‘tadi. Libretto uch aktli yetti pardadan iborat. Akt ichidagi pardalar voqealar rivojlanishi, joyi, dekoratsiyalar almashishiga bog‘liq yettita pardaga bo‘lingan.

Bundan keyingi opera ssenografiyasi rivoji Mustaqillik yillariga borib taqaladi. Mustaqillik yillarida nafaqat opera san’ati balki, balet san’atiga ham yuzlana boshladi, bu safar 1996-yilda N.Muhammeddinovning “Ayjamal” baleti baletmeyster T.Xojasov tomonidan sahnalashtirildi.

Mustaqillik yillarida barcha sohalar rivojlangani kabi milliy qadryatlarimiz, urf-odatlarimizni o‘zida mujassamlagan sahna asarlariga talab oshdi, shu o‘rinda milliy opera va balet sohasi yanada rivojlandi. Buning dalili sifatida Qoraqalpoq Davlat akademik musiqali teatrida ushbu janrdagi bir qator spektakllar misolida ko‘rishimiz mumkin. S.Raxmaninning “Aleko” (1992) operasi rejissor K.Abdreymov va rassom I .Alibekovlar tomonidan sahnalashtirilgan. “Ajiniyaz” operasi (1994), N.Muhammeddinov va T.Xojasovlarning “Ayjamal” baleti (1996), rassom I.Alibekov. Q.Zaretdinovning “Tumaris” operasi (2013), rejissorlar K.Abdreymov va J.Sultaboyevlar, rassom B.Aytmuratov, Q.Zaretdinovning “Qirq qiz” baleti (2015), rejissorlar A.Sharipov va Z.Nurimbetovlar “Ayjamal” baleti (2017), rassom Z.Soipov, N.Muhammeddinovning “Gulayim” operasi (2019), rejissorlar B.Baymurzayev va M.Usenov, rassom T.Shardemetov. Q.Zaretdinovning “Xalq uchun” operasi (2020), rejissor M.Usenov, rassom T.Shardemetov. Q.Zaretdinovning “Umrzoya yulduzi” baleti (2021), rejissor A.Sharipov, rassomlar Z.Soipov va R.Asqarov. P.I.Chaykovskiyning “Shelkunchik” baleti (2022), rejissor Z.Nurimbetov, rassom Z.Soipov. Q.Zaretdinovning “Edige-Toxtamish-Amir Temur” operasi (2023), rejissor M.Usenov, rassom Z.Soipov. Q.Zaretdinovning “Orolim mening” monooperasi (2024), rejissor M.Usenov, rassom Z.Soipov, kostyumlar bo‘yicha rassom B.Serekeev. Q.Zaretdinovning “Nazlimxan Suliv” baleti (2025), libretto avtorlari Z.Nurimbetov, rassomlar B.Aytmuratov va Z.Soipov, kostyumlar bo‘yicha rassom B.Serekeev tomonidan sahnalashtirildi hamda bu opera va balet san’atining taraqqiyot davrini vujudga keltirdi.

Opera va balet spektaklini bezatishda ko‘pincha rangtasvir dekoratsiyasidan keng foydalaniladi avvalo, rassom turli xil tasviriy syujetlarni chizadigan tekislik bilan ish ko‘radi. Bu peyzaj yoki interer bo‘lishi mumkin, rassom ularni uch o‘lchamda qurishga harakat qilishi mumkin. Bu spektakl harakati uchun tasviriy fon yaratuvchi qandaydir shartli dekorativ motivlar ham bo‘lishi mumkin. Nihoyat, rassom orqa plan, parda yoki maxsus tekislikda spektakl g‘oyasini rangtasvir yoki grafika tili bilan faol ifodalashga, keng qamrovli tasviriy metafora yaratishga qodir. Manzarali dekoratsiya rassom oldida cheksiz ko‘p sahnaviy yechimlarni ochib

beradi. Ayniqsa, opera va balet spektakllarida manzarali dekoratsiya ko‘p uchraydi, lekin undan dramatik sahnada ham qiziqarli foydalanish mumkin.[3,p.36]

Rang-barang pannolar balet spektakllarini bezashda ayniqsa qulaydir. Ularning shartliligi, eng avvalo, hech bo‘lmaganda jonli hajmli aktyorning yonida sahnaga ochiq tekislik qo‘yilishidan iborat bo‘lib, bu shartlilik xoreografiya san‘atining asl shartliligi bilan yaxshi mos keladi. Baletga, odatda, hikoya qiluvchi asosan dekoratsiya hisoblanadi. Bu yerda sahna makoni birinchi navbatda shartli makon bo‘lib, unda raqs obrazlari erkin rivojlanadi va shu bilan birga liboslarning harakatlari tomonidan yaratiladigan tasviriy obrazlar mavjud. Panno esa voqea joyini hikoya qilishdan ko‘ra, spektakl musiqasi va obrazini bevosita tasviriy san‘at vositalari orqali ochib berishga mo‘ljallangan.

Qoraqalpog‘istonda milliy opera va balet ssenografiyasi shakllanishi Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat akademik musiqali teatri faoliyati bilan chambarchas bog‘liqdir. Teatr sahnasida qo‘yilgan spektakllar nafaqat milliy madaniyatimizning badiiy merosini keng targ‘ib etishga, balki zamonaviy ssenografiya san‘atining rivojlanishiga ham katta hissa qo‘shdi. Opera va balet tomoshalarining sahna dekoratsiyalari, rassomlar tomonidan yaratilgan eskizlar, ularning ijodiy izlanishlari milliy teatr san‘atining yuksalishida muhim o‘rin egallaydi. Shuningdek, ssenografik izlanishlar milliy an‘analar bilan uyg‘unlashib, zamonaviy teatr estetikasi shakllanishiga xizmat qilmoqda.

I.Alibekov. “Ajiniyoz” operasiga dekoratsiya eskizi 1991. Qog‘oz, 60x73.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Березкин. Спектакль и сценическое пространство.-М.: Советская издательство, 1969.
2. Мамутов П. А. Обеспечение профессиональными кадрами каракалпасского государственного театра //Проблемы современной науки и образования. – 2023. – №. 3 (181). – С. 104-111.
3. N. Muhammeddinovning T.Xojanazarovga bag‘ishlangan 60 yillik yubileyiga bergan intervyusidagi nutqi;
4. Pirnazarov S. M., Mamutov P. A. History And Development Of Karakalpak National Ethnogenesis //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – T. 7. – С. 193-195.

5. Pirnazarov S. M. Qaraqalpaq teatrinin' professionalliqqa o'tiwinde da'slepki adimlar (1930-1939). Ilm hám jámiyet. 62-64-bet. 10. Pirnazarov S. M. A PERIOD OF FORMATION OF THE KARAKALPAK THEATRE (1922-1930). Science and Education in Karakalpakstan. 93-94-bet.
6. Т.Алланазаров. “Истоки и формирование Каракалпакский драматургии и театра”. Автореферат. «Академия наук» 1964,20ст.
7. Т.Алланазаров. Qaraqalpaq teatrında milliy rejissuranın qalıpləsiwi. Bilim, 1996,64 bet.
8. Тешабой Баяндиєв. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕАТРА (на примере Каракалпакского театра), Монография. Ташкент – 2008, 144 ст.
9. Т.Хожаназаров. (2024). ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ОПЕРА САНЪАТИНИНГ ШАҚЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ. *Вестник музыки и искусства*, 1(4), 117–121.
10. Tursunova R., Tursunova G.: “Jahon musiqa tarixi” o‘quv qo‘llanma. T2017., 25-26-bet;